

DESARROLLO SOSTENIBLE Y IMPLICACIONES EN SUS DIFERENTES RAMAS (Octubre de 2021)

Paulo Alejandro Bayona Infante
Correo: paulo.bayona@usantoto.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

Durante los últimos años el desarrollo sostenible se convirtió en un reto fundamental a nivel mundial de tal forma que se logre un desenlace equilibrado para el medio ambiente y la humanidad el hecho de incrementar los beneficios a todos los habitantes del mundo y tratar de eliminar la desigualdad en la sociedad, conservar la integridad de la biosfera, regular los recursos económicos descentralizar dichos recursos de algunos sectores ya sean públicos o privados y buscar más fuentes de conocimiento para fortalecer este objetivo.

En el presente documento de investigación se enfocará en un análisis de cómo se comporta el desarrollo sostenible en Colombia y Latinoamérica enfocándose en temas como tratados de paz, manejos ambientales y económicos de este, métodos de otros países para implementación de estas metas llevando de la mano de investigación alimentación, agricultura, minería el sector salud y su reglamentación en el territorio.

II. EL PAPEL QUE JUEGA LOS TRATADOS DE PAZ Y LA GUERRILLA DE LAS FARC

El posconflicto es bastante frágil en una sociedad en busca de una reestructuración al darle un supuesto fin a un conflicto que tuvo una duración de más de medio siglo en esta fase se hacen evidentes las falencias sociales y los demás retos que como nació se deben afrontar esto lleva a una necesidad de formular un camino que cumpla con los requerimientos para mitigar la violencia y las demás problemáticas que se presentan a diario en una sociedad. La participación ciudadana es una parte crucial para lograr la paz territorial en los diferentes lugares del territorio esto se debe a que cada región tiene problemáticas diferentes es decir cada uno debe tener su propio proceso de paz siendo así inclusivos con todos los grupos sociales donde se debe tener una intención de generar condiciones y acuerdos que sean sostenible a largo plazo, pasa así lograr una paz constante y prevalente en el tiempo.

En las últimas tres décadas muchos de los conflictos civiles a nivel mundial producidas con la excusa de poseer recursos naturales esto deja ver la gran importancia que tiene estos recursos para el ser humano ahora que el calentamiento global genero una necesaria preocupación por los temas ambientales Colombia es uno de los países más afectado por este tipo de conflicto esto se debe a que los grupos al margen de la ley se sostienen económicamente en buena parte gracias a la explotación de los recursos naturales disponibles en los que territorios que ocupan, por esto la idea de que se halla firmado una acuerdo de paz con las FARC el grupo armado más antiguo de américa latina tiene como uno de los grandes objetivos poder explotar de mejor manera todos estos recursos ambientales para de esta manera impulsar la economía de los diferentes

territorios de tal forma que la paz y la armonía con el medio ambiente se mantengan [4].

Los desafíos que de Colombia debe involucrar a todos los actores o víctimas de este conflicto y por supuesto cumplir con puntualidad y seriedad a estos acuerdos, pero lastimosamente los atentados contra los líderes comunales y la evidente corrupción en el territorio nacional no están ayudando a cumplir con estos propósitos pues además de todo muchos grupos armados continúan con su accionar terrorista e ilegal incluso llegando a ocupar de nuevo los territorios que antes dominaban.

Así también existen muchos otros que se ven beneficiados de este conflicto ellos mantiene el interés por mantener grandes cantidades de tierras y recursos por todos los ingresos económicos que esto implica, otro de los grandes inconvenientes es el accionar político, social y cultural el cual es diverso en cada región por esto un modelo único de adaptación para todo el país no es eficiente, de acuerdo con las naciones unidas en 2014 se dijo que la inclusión de los planes del desarrollo sostenible ignorar estos objetivos llegaría a generar una decadencia importante dentro de no solo los acuerdos sino también del medio ambiente y puede que se llegue a repetir la historia donde los grupos guerrilleros obtengan el control de grandes extensiones de tierra pues la deforestación provocada por cultivos ilegales y la siembra de minas anti personas, la minería, actos violentos degradara y podrá eliminar en gran medida el desarrollo sostenible en Colombia[5].

Al cerrar las brechas de desigualdad entre las naciones y al interior de las minas entre los géneros y el medio ambiente de tal forma que se protejan los bienes y los intereses públicos para así centrarse después en elevar los ingresos por medio de empleos dignos. la insostenibilidad en Latinoamérica enfocado en el modelo de desarrollo que es utilizado actualmente métodos que resultan nocivos con los recursos comunes y las generaciones que están por venir, en América Latina surgen algunos cambios democráticos así como también en políticas públicas las cuales dejan a buena parte de la sociedad en omisión, los bancos centrales dan financiamiento y sostenibilidad a las grandes corporaciones fijando ellos mismos los precios de los productos en el mercado enfocándose en el valor de sus acciones y endeudando de formas desproporcionadas a dichas corporaciones, en Latinoamérica la alianza que buscan corporaciones como MERCOSUR, ALBA, UNASUR Y CELAC generan comparaciones con proyectos semejantes llevado a cabo en lugares como Europa, Asia y África tomando como guía a la asociación de transpacífico (TPP) y también los tratados de tratado trasatlántico de comercio e inversión (TTIP).

Para naciones como México la economía industrial depende de factores tangibles e intangibles los cuales resultan determinando la dificultad de las micro empresas, la parte alimentaria posee grandes problemas donde la desnutrición se hace evidente en muchas regiones y las resoluciones experimentales por parte del sector político no favorecen de ninguna forma el sector agrícola y productivo, los académicos proponen incentivar la producción para garantizar una seguridad alimentaria esto garantizaría una disminución en el problema más fuerte que es el de la desnutrición la autosuficiencia y la disponibilidad de los productos es fundamental en la región donde se pretende mitigar estos problemas si esto se incluye en las políticas públicas y se cumple a cabalidad generando un mercado alimentario equitativo para las dos partes consumidores y productores [6].

III. INCLUSIÓN EN LATINO AMÉRICA

a la agricultura se le suman otros dos actores fundamentales como los son el petróleo, la minería y las fuentes hídricas[7], teniendo en cuenta que estos son recursos renovables y no renovables de la naturaleza al tener en cuenta los potenciales de las distintas regiones y los enfoques que se pueden dar en cada una de ellas, la gestión de los recursos por parte de los sectores que reglamentan la disposición de las riquezas y bienes para contribuir al desarrollo sostenible es necesario una consolidación donde se establezca en los marcos normativos una optimización en el rendimiento para los productos que se busca incluir en el desarrollo así como la debida articulación de recursos para tener garantías para la mejor condición de vida de los habitantes de estos sectores [8].

No solo en Latinoamérica se enfrentan estos desafíos en Europa también tiene retos como afrontar la diferencia de culturas, religiones, idiomas y creencias económicas y políticas por otra parte Asia y África desafían las creencias y diferencias religiosas, culturales, idiomáticas, gubernamentales, étnicas y geográficas. En África la búsqueda de cooperación pretendida por la unión africana (UA) dicen que armonizar sus agendas y trabajar de forma homogénea es el primer paso para lograr dichos objetivos, Asia logró sortear las barreras y cooperar bajo criterios pragmáticos.

Los partidarios de los tratados de libre comercio en Latinoamérica argumentan que la promoción de nuevos mercados generará nuevos empleos mayor competencia de inversión así como también el paso y entrada a bienes y servicios específicos aun así los obstáculos que una tecnificación como el comercio electrónico, aduanas o medidas sanitarias que pueden generarse en los sectores públicos, intelectuales, laborales y de medio ambiente estos requisitos afectan directamente a los países que firmaron este acuerdo con Estados Unidos pero a largo plazo

afectara de alguna a manera a terceros puesto que las normas pueden llegar a ser globales esto es una preocupación de todas la regiones[3].

El impacto comercial por parte de la inflación y la globalización además del déficit público el único objetivo que cumple es acrecentar la pobreza, por esto dar prioridad a la equidad económica, ambiental manteniendo un enfoque dirigido con los derechos humanos donde la cohesión económica y social evite que las democracias dominen con prioridad algunos sectores. El modelo capitalista es un sistema que contradice de alguna manera nociva el desarrollo sostenible [9].

Las políticas públicas y estatales al plantear objetivos o metas a largo o mediano plazo el hecho de analizar la metas planteadas y ver en qué sectores se están desperdiciando recursos se podría establecer un método realista de tal forma que permita reducir los índices de pobreza fortalecer la educación, la salud mediante estrategias de inversión productiva, mejorando significativamente no solo los salarios sino también aumentando la cantidad de vacantes y nuevas formas de generar ingresos [10].

IV. INVERSIÓN E IMPACTO EN COLOMBIA

la disposición de recursos por parte de empresas que se enfocan en el desarrollo sostenible es una herramienta que aportara a la solución de problemas sociales y ambientales puesto que la sostenibilidad se centra en una ciclo positivo que genera prosperidad, sin embargo es pertinente buscar fuentes de conocimiento para que la gestión buscada sea tangible y eficaz en este contexto también se hace fundamental considerar emprendimientos sostenibles y recursos conceptuales que permitan llevar a cabo estos objetivos. Teniendo siempre presente que el hecho de desarrollar ideas y proponerlas como aportes teóricos e investigativos.

Al consolidar dinámicas de consolidación y conceptos filosóficos se suman al mundo de los negocios una ruta que fija vínculos de responsabilidad creando un concepto llamado negocios o empresas sostenibles, que son las que a partir de su producción satisfacen necesidades a los actores interesados dando a los insumos lo denominado tripe utilidad los cuales don la utilidad social [11], la utilidad financiera y la utilidad medio ambiental. Este tipo de aportes e inversiones buscan siempre una retribución monetaria independientemente de que pueda ser menor a grandes inversiones permite tener efectos positivos en acciones sociales y ambientales [12]. Las inversiones que se hacen en negocios ya sea un proyecto, un gobierno, una corporación o alguna otra institución brindan soluciones con estas intenciones de la prosperidad colectiva. Básicamente se centra en una intención que busca eliminar la existencia de

riesgos lo que a pesar de implicar una menor rentabilidad se equilibra con la seguridad de la obtención de recursos [13].

En términos de salud la asamblea mundial que establece los parámetros de salubridad permite el abordar en investigación para generar estrategias que permitan optimizar la salud en las distintas regiones del planeta el garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos teniendo en cuenta la sociedad [14], la salud y el impacto de la equidad para esto también es necesario así como en la parte ambiental y económica evaluar e identificar la problemática y determinar costos, efectos y daños que esto conlleva para de esta manera tomar decisiones sensatas bien estructuradas.

En Latinoamérica muchos países formaron agendas nacionales y política investigativa para garantizar un digno sistema de salud llevando estos temas directamente a la política, al inspeccionar estas agendas de pueden ver nuevos enfoques que permiten dar una visión integral y otras con enfoque biomédicos dando así paso a la investigación clínica llevada a cabo por grupos de profesionales en la materia en múltiples instituciones y centros de investigación, permitiendo que estas investigaciones lleguen a todas la regiones y sean implementadas de tal forma que los objetivos sociales y ambientales de la salud se vean aplicados y sean beneficiosos permitiendo que las comunidades participen y determinen si estos esfuerzos son apropiados para sus necesidades [15].

La evolución de la medicina desde hace algunas décadas al integrar la ciencia a la salud a permitido un desarrollo muy importante pues el acceso a información enfocada a las necesidades de la población esto también permite llenar vacíos de información permitiendo un buen desarrollo y eficacia en los sistemas de salud, en países de rentas bajas o medias la generación o ampliación del conocimiento donde los enfoques individuales, institucionales y macro obtenga ayudas internacionales y contribuyan de la misma forma a acciones prioritarias como lo son la coordinación de las investigaciones, la planificación, la regulación y la gobernanza.

Es fundamental promover el debido aprovechamiento de las bases científicas, así como su debida divulgación de información de calidad además de todo el trabajo entre comunidades permitirán un enriquecimiento conjunto del conocimiento el apoyo internacional permite no solo realizar las investigaciones sí que también será todo este esfuerzo traducido en salud, bienestar y ganancias para todas las regiones [16].

La educación sanitaria y la salud en general son enfocadas a los cambios en el clima, las poblaciones mas vulnerables como ancianos, niños, enfermos y pobreza en general. Las enfermedades de carácter infeccioso o catástrofes naturales o ambientales como las inundaciones, contaminación respiratoria

o cambios de las temperaturas extremos, el capacitar a los nuevos aprendices y educarlos bajo los conocimientos, aptitudes, habilidades y métodos del desarrollo sostenible y sus respectivos retos que tienen en el presente y lo que se van a presentar en el futuro [17].

V. MARCO LEGAL

Dentro del marco legal que implica el desarrollo sostenible en Colombia la corte constitucional dicta por medio de la sentencia C - 479 - 20 establece que por medio de apoyo y difusión de un nuevo modelo económico que debe ser implementado junto con crecimiento verde el que permitirá equilibrar la sostenibilidad ambiental, se debe tener en cuenta los diversos aspectos como el cambio climático, la protección de la biodiversidad así como también garantizar acceso a energías renovable o limpias y fuentes hídricas, la formación de nuevas herramientas que permitan mejorar las condiciones ambientales, económicas y sociales de países en desarrollo por medio de alianzas entre países desarrollados y en proceso de este así como también la inclusión de los sectores públicos y privados.

Dentro de las actividades que se deben tener en cuenta y seguir paso a paso son lo ya mencionado apoyar a las naciones en desarrollo o emergentes mediante la creación de planes que permitan ayudar a implementar los planes de crecimiento ambiental y de mitigación de la pobreza generando empleos y la inclusión social. Por otra parte el hecho de fomentar las investigaciones es necesario para evolucionar en las teorías y las practicas teniendo como guías el ejemplo de los gobiernos y las industrias que ya están aplicando el desarrollo sostenible; facilitar la intervención pública y privada para así fomentar un espacio de inversión donde la innovación, la producción, la producción y consumo de prácticas con equidad, difundir el conocimiento y promover o desempeñar cualquiera de las actividades del desarrollo sostenible.

Mantener una membresía disponible para cualquier organización o estado suscrita o interesada en los acuerdos donde la otra parte debe tener la responsabilidad de seguir, aceptar y cumplir señalando sus instrumentos de ratificación adhesión, aceptación y aprobación. Una asamblea, consejo o comité asesor deberá controlar y tiene la potestad de fijar sus propias reglas donde al otorgar una calidad de interventor [18].

Las contribuciones económicas pueden ser voluntarias o provenientes de entidades no gubernamentales, de la venta de otros ingresos, de intereses o inversiones o cualquier otra fuente interesada así también los miembros se verán involucrados a garantizar un adecuado empleo de estos recursos periódicamente [19].

VI. CONCLUSIÓN

En Colombia el desarrollo sostenible se encuentra en un punto donde no es posible implementarlo correctamente pues el alto nivel de incumplimiento de sus compromisos sociales, ambientales, económicos e internacionales en todos los ámbitos tanto en seguridad, alimentación es evidente que no se está cumpliendo con alguna de las metas pues inclusive los acuerdos con las guerrillas fue ineficiente se debe reconstruir e implementar un enfoque eficiente en la economía y en el desarrollo en sus diferentes ramificaciones implementado los enfoques básicos de los derechos humanos, las agendas económicas y democráticas.

Adquirir una cultura global de lo que está sucediendo en el entorno y se capacitar de cómo una sociedad debe hacerse responsable de los aumentos en la desigualdad, el cuidado del medio ambiente como eje central de la economía política, deben ser acuerdos sólidos, amplios y por supuesto generosos y con buena cooperación entre los distintos poderes sociales las regiones y los distintos grupos productivos y reestablecer las posiciones de las acciones públicas y privadas [20].

Tanto el descuido como la falta de garantías y fundamentos que permitan disminuir las distintas brechas sociales y algo que nos permita llevar a cabo una profunda transformación del estado donde la construcción de algunos regímenes jurídico y políticos que garanticen los derechos fundamentales de la población y medio ambiente que sea justo y duradero entonces el paso más importante es centrarse en montar conversaciones virtuosas entre las acumulaciones de capital y la distribución equitativa del mismo dará paso a un desarrollo sostenible en el territorio nacional.

La cuestión ecología es un tema que requieren beses fuertes políticas y gubernamentales teniendo en cuenta siempre los retos que el clima y el calentamiento global en general se presentan y se continúan presentando debido a los fuertes daños en la capa de ozono, partiendo de esto los nuevos profesionales sanitarios debe absorber conocimiento sobre el empleo de productos sostenibles amable con el medio ambiente y por supuesto también de la gestión de los residuos [21], el empleo de nuevas fuentes de energía renovables en lugares como hospitales, el empleo de materias primas y su transporte sostenibles la conservación del agua y la seguridad alimentaria [22].

La adquisición de productos auto sostenibles amable con el medio ambiente debe ser promovida de tal forma que genere empleos, ingresos y beneficios ambientales productos que expongan documentación donde se muestre la información

nutricional y los aportes ecológicos [23], de tal forma que se motive al consumidor obtener una nueva visión de la cantidad de productos que con su compra de alguna forma pueda aportar al desarrollo sostenible y mantener de alguna forma su misma salud ayudando así a los productores y emprendedores esta forma es beneficiosa no únicamente para los productos alimenticios o agrícolas sino para todos los demás campos que conllevan extracción de minerales o cualquier otro servicio [24].

VII. REFERENCES

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] ÁLVAREZ, A. RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI. PROBLEMAS DEL DESARROLLO. Volumen 47. 2016. Pag 9-30. ISSN 0301-7036. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0301703616300219>
- [4] CORDERA, R. GLOBALIZACIÓN EN CRISIS; POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, ECONOMÍA UNAM. Volumen 14. 2017. Pág. 3-12. ISSN 1665-952X. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S1665952X17300014>
- [5] GUERRERO, H., VEGA, M. y ACOSTA, P., 2021. ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: UNA MIRADA DESDE COLOMBIA. [En línea]. Repository.usta.edu.co. Recuperado de: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24214/LIBRO%20MEDIO%20AMB%20Y%20SOSTENIBILIDAD%20REPOSITORIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [6] GIRÓN, A. OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA, PROBLEMAS DEL DESARROLLO. Volumen 47. 2016. Pages 3-8. ISSN 0301-7036. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0301703616300207>
- [7] GÓMEZ, J., BARREIRO, J. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS TÉCNICAS SOSTENIBLES DE MANEJO DEL SUELO EN EL OLIVAR ANDALUZ. Cuadernos de Economía. Volumen 35. 2012. Pág. 158-171. ISSN 0210-0266. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/abs/pii/S0210026612700328>
- [8] FRÍAS, J., DA CONCEIÇÃO, M., RODRÍGUEZ, L. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOSTENIBLE: ¿SE ADAPTA A LAS EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD? Revista de Contabilidad. Volumen 16. 2013. Pág 147-158. ISSN 1138-4891. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S1138489113000058>
- [9] SOARES, P., Martinelli, S., CAVALLI, S. y DAVÓBLANES, M. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EXPLORAR LA COMPRA DE ALIMENTOS SALUDABLES Y SOSTENIBLES EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. GACETA SANITARIA. Volumen 35. 2021. Pág. 204-207. ISSN 0213-9111. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0213911120300765>
- [10] CORDERA, R. GLOBALIZACIÓN EN CRISIS; POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, ECONOMÍA UNAM. Volumen 14. 2017. Pag 3-12. ISSN 1665-952X. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S1665952X17300014>
- [11] CORDERA, R. (2017). GLOBALIZACIÓN EN CRISIS; POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE. ECONOMÍA UNAM. 2017. Volumen 14. Pág. 3–12. ISSN 1665-952X. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S1665952X17300014>
- [12] OTEO, L. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: UN PARADIGMA SOSTENIBLE. Revista de Calidad Asistencial. Volumen 18. 2003. Pág. 139-140. ISSN 1134-282X. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/abs/pii/S1134282X03775903>
- [13] CONTRERAS, O., PEDRAZA, A. y MARTÍNEZ M. LA INVERSIÓN DE IMPACTO COMO MEDIO DE IMPULSO AL DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA APROXIMACIÓN MULTICASO A NIVEL DE EMPRESA EN COLOMBIA. Volumen 33. 2017. Pag 13-23. ISSN 0123-5923. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0123592317300074>
- [14] BOTINES, M., PERAY BAIGES, J. TRABAJANDO HACIA UNA SALUD PÚBLICA SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTERRELACIÓN DE LO AMBIENTAL Y LO SOCIAL. Informe SESPAS 2010. Gaceta Sanitaria. Volumen 24. 2010. Pág. 74-77. ISSN 0213-9111. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0213911110001822>
- [15] MOYANO, M., RIVERA, J. EL ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LOS PLANES DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO OPORTUNIDAD. GACETA SANITARIA. 2021. Volumen 30. 2016. Pág. 172-177, ISSN 0213-9111. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0213911116300024>
- [16] CUERVO, L., BERMÚDEZ, C. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. COLABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO, Gaceta Sanitaria. Volumen 32. 2018. Pag 206-208. ISSN 0213-9111. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0213911118300475>
- [17] MELEIS A. ENFERMERAS Y CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA: COMO FUERZAS PARA LOGRAR LAS METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. ENFERMERÍA UNIVERSITARIA. Volumen 14. 2017. Pág. 143-145. ISSN 1665-7063. [En línea]. Recuperado de: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S1665706317300428>

[18] ÁLVAREZ, C., LÓPEZ, I., SANZ, S., ÁLVAREZ, C. SALUD PLANETARIA: EDUCACIÓN PARA UNA ATENCIÓN SANITARIA SOSTENIBLE, EDUCACIÓN MÉDICA. 2021. ISSN 1575-1813. [En línea]. Recuperado de:
<https://www.sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S1575181321001376>

[19] (n.d). CORTE CONSTITUCIONAL. REPUBLICA DE COLOMBIA.2021. Sentencia C-479/20. [En línea]. Recuperado de:
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-479-20.htm>

[20] RUIZ, P., RUIZ, C. y MARTINEZ, R. CULTURA ORGANIZACIONAL ÉTICA Y GENERACIÓN DE VALOR SOSTENIBLE. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Volumen 18. 2012. Pág. 17-31. ISSN 1135-2523. [En línea]. Recuperado de:
<https://www.sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S1135252312600586>

[21] MESTRES, R. QUÍMICA SOSTENIBLE: NATURALEZA, FINES Y ÁMBITO, EDUCACIÓN QUÍMICA. Volumen 24. 2013. Pág. 103-112. ISSN 0187-893X. [En línea]. Recuperado de:
<https://www.sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0187893X13725035>

[22] MUÑOZ, J., DE BLAS, C., JIMÉNEZ, C. ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO FACTOR CLAVE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Cuadernos de Economía. Volumen 37. 2014. Pág. 112-124. ISSN 0210-0266. [En línea]. Recuperado de:
<https://www.sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/abs/pii/S0210026613000435>

[23] LARIOS, A. DESARROLLO Y PROSPECTIVAS DE ENERGÍA RENOVABLE EN MÉXICO. Economía Informa. Volumen 390. 2015. Pág 132-135. [En línea]. Recuperado de:
<https://www.sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0185084915300104>

[24] SOARES, P., MARTINELLI, S., CAVALLI, S. y DAVÓBLANES, M. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EXPLORAR LA COMPRA DE ALIMENTOS SALUDABLES Y SOSTENIBLES EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. GACETA SANITARIA. Volumen 35. 2021. Pág. 204-207. ISSN 0213-9111. [En línea]. Recuperado de:
<https://www.sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0213911120300765>

[25] LARIOS, A. DESARROLLO Y PROSPECTIVAS DE ENERGÍA RENOVABLE EN MÉXICO. Economía Informa. Volumen 390. 2015. Pág 132-135. [En línea]. Recuperado de:
<https://www.sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0185084915300104>